

TECHNICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СУДНОВИХ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Палагін О.М.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових енергетичних установок та систем Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія"

OPERATION OF SHIP'S AIR CONDITION SYSTEMS AND METHODS OF IMPROVING EFFICIENCY

Palagin O.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ship Power Plants and Systems Danube Institute of the National University "Odesa Maritime Academy"

Анотація

В статті розглянуто особливості роботи суднових систем кондиціонування повітря та методи підвищення їх ефективності. Надано рекомендації з урахуванням практичної експлуатації.

Abstract

Article examines the peculiarities of the operation of ship air conditioning systems and methods for improving their effectiveness. Recommendations for practical operation are given.

Ключові слова: система кондиціонування повітря, температура навколишня, температура приміщення, відносна вологість повітря.

Keywords: air conditioning system, ambient temperature, room temperature, relative humidity.

Під час експлуатації суднових систем кондиціонування повітря керуються:

- Інструкціями заводів-виробників.
- Правилами технічної експлуатації суднових систем вентиляції та кондиціонування повітря.
- Діючими санітарними правилами для морських суден.
- Міжнародні медико-санітарні правила (ММСП/WHA 58.3), прийнятими Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1969 р., переглянутими та доповненими у 2005 р.
- Посібником з суднової санітарії, розроблений на основі ММСП і є офіційним загальносвітовим склепінням санітарних вимог до будівництва та експлуатації суден.

До експлуатації суднових систем комфортного кондиціонування повітря крім технічних пред'являються і санітарно-гігієнічні вимоги та норми. Частина їх повинна враховуватися при проектуванні та

монтажі систем кондиціонування. Розглянемо ті вимоги та норми, які слід виконувати у процесі експлуатації суднових систем комфортного кондиціонування повітря.

Менш ніж 200 років тому земна атмосфера містила понад 30% кисню. сьогодні кисню у повітрі міститься приблизно лише 21%.

- у міському парку 20,8%;
- у лісі 21,6%;
- на березі моря (у морі) 21,9%;
- у житлових та службових приміщеннях менше 20%.

Вчені виявили, що зниження кисню на 1% призводить до зниження працездатності на 30%.

Якість повітря, необхідного для підтримки життєвих процесів всіх живих організмів на Землі, визначається вмістом у ньому кисню.

Залежність якості повітря від процентного змісту у ньому кисню.

Рівень комфортного вмісту кисню у повітрі.

Зона 3-4: обмежена законодавчо затвердженим стандартом мінімального вмісту кисню в повітрі для приміщень (20,5%) і "еталоном" свіжого повітря (21%). Для міського повітря нормальним вважається вміст кисню 20,8%.

Сприятливий рівень вмісту кисню у повітрі.

Зона 1-2: такий рівень вмісту кисню уражає екологічно чистих районів, лісових масивів.

Вміст кисню в повітрі на березі океану може досягати 21,9%.

Недостатній рівень вмісту кисню у повітрі.

Зона 5-6: обмежена мінімально допустимим рівнем вмісту кисню, коли людина може перебувати без дихального апарату (18%).

Перебування людини в приміщеннях з таким повітрям супроводжується швидкою стомлюваністю, сонливістю, зниженням розумової активності, головними болями.

Тривале перебування у приміщеннях з такою атмосферою небезпечно для здоров'я.

Небезпечно низький рівень вмісту кисню у повітрі

Зона 7 і далі: при вмісті кисню 16% спостерігається голооточення, прискорене дихання, 13% - непритомність, 12% - незворотні зміни функціонування організму, 7% - смерть.

Зовнішні ознаки кисневого голодування (гіпоксії):

- погіршення кольору шкіри;
- швидка стомлюваність, зниження розумової, фізичної та сексуальної активності;
- депресія, дратівливість, порушення сну;
- головний біль.

Тривале перебування в приміщенні з недостатнім рівнем вмісту кисню може призвести до більш серйозних проблем зі здоров'ям, т.я. кисень відповідає за всі обмінні процеси організму, то наслідком його нестачі стають:

- порушення обміну речовин;
- зниження імунітету.

Правильно організована система вентиляції та кондиціонування повітря житлових та службових приміщень може стати запорукою гарного здоров'я.

Роль кисню для здоров'я людини:

- підвищує розумову працездатність;
- підвищує стійкість організму до стресів та підвищених нервовим навантаженням;
- підтримує рівень кисню в крові;
- покращує узгодженість роботи внутрішніх органів;
- підвищує імунітет;
- сприяє зниженню ваги;
- у поєднанні з руховою активністю, призводить до активному розщепленню жирів;

- нормалізується сон: він стає більш глибоким і продовженим, зменшується період засипання та рухової активності.

Витяг з Посібника з суднової санітарії (3-є видання Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, Женева, 2011/ Guide to Ship Sanitation. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2011):

8.2.2 Методична вказівка 8.2: Якість повітря.

Правило 8.2 – Потрібно підтримувати хорошу якість повітря, щоб уникнути ризику передачі хвороб у навколишнє середовище.

Показник для методичного вказівки 8.2

На борту підтримується належна якість повітря, що дозволяє запобігати передачі хвороб повітряно-каплинним шляхом.

Рекомендації до методичної вказівки 8.2.

Забезпечення на борту судна високої якості повітря потребує циркуляції повітря та максимально можливого його очищення від небезпечних речовин.

Повітрязбірники повинні утримуватися в чистоті та в робочому стані.

Повітряні фільтри повинні знаходитися у належному санітарному стані. Постійні (незмінювані) фільтри повинні чиститися відповідно до рекомендацій виробника (зазвичай один раз на місяць). Змінні фільтри повинні замінюватися відповідно до вказівок виробника (зазвичай один раз на місяць, або частіше).

Приміщення для кондиціонування повітря повинні підтримуватися в чистоті. Щоб уникнути дисперсії біологічних чи хімічних небезпечних речовин, у них не повинні зберігатися чи накопичуватися сторонні предмети, хімічні речовини, продукти та кухонні прилади.

У приміщеннях для кондиціонування повітря не повинно бути витоків у системах конденсації та охолодження.

Процедури з очищення та дезінфекції системи кондиціонування повинні проводитися лише за допомогою спеціальних хімічних засобів, дозволених для цієї конкретної системи (нетоксичних, біологічно розкладних та ін.).

Оператор судна повинен вести моніторинг процесів очищення та технічного обслуговування систем кондиціонування повітря та фіксувати його результати.

Витяг із санітарних норм параметрів повітряної середовища житлових та громадських приміщень морських суден, обладнаних системою кондиціонування повітря:

I. Мікроклімат.

У житлових та громадських приміщеннях суден, оснащених системами кондиціонування повітря, повинні забезпечуватися розрахункові умови мікроклімату в градусах результуючих температур (°PT) відповідно до нижченаведених норм таблиці.

Район плавання	Комплексні величини мікроклімату в градусах результуючих температур (°PT)	
	Теплий період року	Холодний період року
I	24,1	
II	23,2	19,2
III	19,7	18,1
IV	20,5	19,0
Для суден необмеженого району плавання	24,1	19,2

Райони плавання:

I - до 30 ° північної або південної широти;

II - від 30 до 45 ° північної або південної широти;

III - від 45 до 60 ° північної або південної широти;

IV - понад 60 ° північної або південної широти.

Поняття про результуючу температуру.

У Санітарних нормах і під час проектування судових систем кондиціонування повітря використовується методика оцінки кліматичних умов за результуючим температурам. Теплові відчуття людини залежать від температури повітря в приміщенні t_n , відносної вологості ϕ_n , швидкості руху

повітря ω_n і температури поверхонь приміщення $t_{огр}$. Є кілька методів оцінки тепловідчуття людини, які враховують або деякі або всі зазначені основні чотири параметри.

Найбільш повним критерієм, визначальним тепловідчуття людини, є результуюча температура (°PT), що враховує вплив на тепловідчуття людини t_n , ϕ_n , ω_n , і середньої радіаційної температури огорож $t_R = t_{огр}$. При різних комбінаціях цих параметрів PT, отже, і теплові відчуття людини можуть залишатися однаковими. Тому PT не може бути виміряна термометром і є поняттям умовним. Так наприклад, результуючу температуру 23,2°C можуть дати наступні комбінації:

$t_n, ^\circ\text{C}$	$\phi_n, \%$	$\omega_n, \text{м/с}$	$t_{огр}, ^\circ\text{C}$
24	60	0,15	28
26	48	0,15	28
24	77	0,25	28
24	68	0,15	25

Комфортні значення PT можуть бути забезпечені тільки при певних поєднаннях температури, відносної вологості та рухливості повітря, які повинні залишатися в таких межах: $\phi_n = 50 \pm 10\%$, $\omega_n = 0,15$ м/с, різниця між t_n і $t_{огр}$ не повинна перевищувати $\pm (2-4^\circ\text{C})$. Для визначення PT за відомими параметрами використовують номограму. Для роботи з номограмою крім t_n по "сухому термометру" необхідно знати ϕ_n і ω_n , середню радіаційну температуру $t_R = t_{огр}$ приймають з розрахунку ізоляції приміщення як середню температуру огорож або вимірюють за допомогою поверхневих термопар.

Виду складності (іноді навіть відсутності можливості) використання вищеописаного методу, в процесі експлуатації для визначення та регулювання параметрів тепловологості обробки повітря застосовуються спрощені методи з використанням більш доступних параметрів повітря (t_n , ϕ_n , $t_{нар}$, $t_{рец}$).

Для визначення приблизного значення температури, що забезпечує в спекотний час комфорт у житлових приміщеннях, можна використовувати наступну залежність між температурою зовнішнього повітря $t_{нар}$ і температурою в приміщенні t_n :
 $t_n = 0,5 t_{нар} + 8^\circ\text{C}$.

II. Об'єми зовнішнього повітря, що подається.

Для житлових і громадських приміщень суден, обладнаних системами кондиціонування повітря, кількість зовнішнього повітря, що подається, повинна бути при роботі системи кондиціонування в режимі повітроохолодження не менше 20 м³/год на 1 особу, в режимі повітронагріву - не менше 25 м³/год на 1 особу -століття; для цілорічних систем кондиціонування повітря – не менше 25 м³/год на 1 особу.

IV. Гігієнічні вимоги до мікроклімату та повітряозабезпечення житлових та громадських приміщень суден обладнаних СКВ.

1. До періоду, що вимагає включення системи зимового кондиціонування (холодний період), належить час року, коли температура зовнішнього повітря становить менше +10°C. До періоду, що потребує включення системи охолодження повітря (теплий період), відноситься пора року, коли температура зовнішнього повітря перевищує +23-24°C. В інтервалі температур зовнішнього повітря більше +10°C, менше +23°C необхідні мікрокліматичні умови підтримуються системою вентиляції.

2. У житлові та громадські приміщення має подаватися свіже (зовнішнє) повітря у кількості не менше 20 м³/год на 1 людину при літньому кондиціонуванні в теплий період і не менше 25 м³/год при зимовому кондиціонуванні в холодний період року.

Примітка. У перехідний період при роботі СКВ в режимі вентиляції (без термічної обробки повітря) слід забезпечувати подачу свіжого повітря в кількості більше 25 м³/год на 1 особу для досягнення максимального ефекту видалення теплонадлишків.

3. Для систем кондиціонування повітря, що працюють з рециркуляцією, використання рециркуляційного повітря при роботі СКВ у літньому режимі допускається не більше 80 %, у зимовому - не більше 50 % від необхідної кількості повітря при обов'язковому поданні зовнішнього повітря відповідно до п.2.

Зауваження: при роботі СКВ в режимі вентиляції використання рециркуляції не допускається.

Для забезпечення вимог усіх вищеперелічених параметрів, необхідно здійснювати експлуатацію суднових систем кондиціонування повітря згідно інструкцій заводу-виробника, а також відповідних вимог щодо Санітарних норм та Міжнародних конвенцій.

Список літератури

1. Загоруйко В., Голіков О. Суднова холодильна техніка. – Київ, 2002. – 575 с.
2. Семенюк Д., Петренко О. Холодильне обладнання [вид. Світ книг], 2021, 633 с.
3. Ялпачик В., Стругаєв М., Ялпачик Ф.Ю, Тарасенко Ф., Циб В. Лабораторний практикум з холодильного устаткування [вид. Мелітополь], 2017, 203 с.